

IJOD MAKTABI VA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING HAMKORLIGI ASOSIDA IJOD MAKTABI O'QITUVCHILARINING ILMIY TADQIQOTCHILIGINI RIVOJLANTIRISH

Andijon davlat pedagogika institute Pedagogika
fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi
kafedrasida o'qituvchisi
Nurmatova Shoxyora Ilhomjon qizi
shoxyoranurmatova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijod maktabi va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik asosida o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Ijod maktablarining innovatsion ta'lim tizimidagi o'rni, o'qituvchilarning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash muhimligi va bu jarayonda oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikning samaradorligi ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar bilan mustahkamlangan.

Kalit so'zlar: ijod maktabi, ilmiy-tadqiqotchilik, oliy ta'lim, hamkorlik, innovatsion ta'lim, pedagogik tadqiqotlar.

Annotation: This article discusses the development of scientific research activities of teachers in creative schools through collaboration with higher educational institutions. The role of creative schools in the innovative education system, the importance of supporting teachers' research activities, and the effectiveness of cooperation with higher education institutions are highlighted. The research findings are reinforced with practical recommendations for enhancing scientific research activities.

Keywords: Creative school, scientific research, higher education, cooperation, innovative education, pedagogical research.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития научно-исследовательской деятельности учителей творческих школ на основе сотрудничества с высшими учебными заведениями. Подчеркивается роль творческих школ в инновационной образовательной системе, важность поддержки исследовательской деятельности педагогов и эффективность сотрудничества с вузами. Результаты исследования подкреплены практическими рекомендациями по развитию научно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: творческая школа, научные исследования, высшее образование, сотрудничество, инновационное образование, педагогические исследования.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimining uzluksizligi va innovatsion rivojlanishi jarayonida ijod maktablarining roli ortib bormoqda. Ushbu maktablar iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash bilan birga, o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik bu jarayonda muhim o'rin tutib, o'qituvchilarning ilmiy izlanishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada ijod maktabi va oliy ta'lim muassasalarining hamkorligi asosida o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi.

Ijod maktablari innovatsion ta'lim muassasalari hisoblanib, ularda dars beruvchi o'qituvchilar nafaqat yuqori malakaga ega bo'lishi, balki ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatiga ham ega bo'lishi lozim. Bunday o'qituvchilarning ilmiy izlanishlari ta'lim jarayonining sifatini oshirish, yangi pedagogik

texnologiyalarni joriy etish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotchilik bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar o'z kasbiy mahoratini oshirib, zamonaviy ta'lim muammolarini hal etishga faol hissa qo'shishlari mumkin.

Ijod maktablari va oliy ta'lim muassasalari hamkorligining asosiy yo'nalishlaridan biri ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan qo'shma dasturlar va loyihalarni amalga oshirishdir. OTM professor-o'qituvchilari tomonidan ijod maktabi pedagoglari uchun ilmiy-metodik seminarlar, treninglar va mahorat darslarini tashkil etish o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijod maktabi o'qituvchilarining OTM magistratura va doktorantura dasturlarida ishtirok etishi, ularning ilmiy tadqiqotlarini chuqurlashtirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, ijod maktablari va OTMlar o'rtasida ilmiy konferensiyalar, seminarlar va ilmiy maqolalar tanlovlari tashkil etilishi o'qituvchilarning ilmiy ishlanmalarini nashr etish, ilmiy hamjamiyatda tanilish va o'z bilimlarini oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'qituvchilarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda ilmiy maqola yozish ko'nikmalarini shakllantirish, empirik tadqiqotlar olib borish metodikasini o'rganish va ilmiy-eksperimental ishlar bilan shug'ullanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhammad Yusuf ijod maktabi va uning ahamiyati shungaki, Andijon shahrida joylashgan Muhammad Yusuf ijod maktabi iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Ushbu maktabda o'qituvchilar nafaqat an'anaviy ta'lim jarayonini olib boradilar, balki ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga ham jalb etilgan. 2024-yil 18-aprel kuni Andijon davlat chet tillari instituti va Muhammad Yusuf ijod maktabi o'rtasida hamkorlik memorandumini imzolangan bo'lib, ushbu kelishuv asosida o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish, chet tillari bo'yicha o'tkaziladigan fan olimpiadalari va ilmiy-ijodiy konferensiyalarda maktab o'quvchilari va o'qituvchilarining faol ishtirokini ta'minlash maqsad qilingan.⁷²

Tadqiqot davomida ta'lim muassasalari hamkorligining samaradorligini o'rganish maqsadida sifat tahlili metodlaridan, jumladan, hujjatlarni tahlil qilish, intervyu va kuzatuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari va ijod maktablari o'rtasidagi mavjud hamkorlik loyihalari o'rganilib, ularning natijalari tahlil qilindi.

Ijod maktablari innovatsion ta'lim muassasalari hisoblanib, ularda dars beruvchi o'qituvchilar nafaqat yuqori malakaga, balki ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatiga ham ega bo'lishi lozim. Oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda olib boriladigan ilmiy seminarlar, treninglar va mahorat darslari o'qituvchilarning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, ilmiy maqolalar yozish, tadqiqot natijalarini ta'lim jarayoniga joriy etish o'qituvchilarning ilmiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi.

Ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar sifatida yetarli resurs va infratuzilmaning mavjud emasligi, o'qituvchilarning dars yuklamasining yuqoriligi va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning yetishmovchiligi aniqlangan. Ushbu muammolarni hal etish maqsadida maxsus grant dasturlarini joriy etish, ilmiy laboratoriyalar va elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda akademik mobillik dasturlarini ishlab chiqish taklif etiladi.

Ijod maktablari va OTMlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Birinchidan, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida

⁷² Andijon davlat chet tillari instituti rasmiy sayti

[Andijon davlat chet tillari instituti – Muhammad Yusuf ijod maktabi bilan hamkorlik](#)

maxsus grantlar va loyihalar ajratilishi kerak. Bunda, ijod maktabi o'qituvchilari va OTM tadqiqotchilari hamkorlikda innovatsion ta'lim texnologiyalari, pedagogik uslublar va metodik ishlanmalar bo'yicha ilmiy ishlar olib borishi mumkin.

Ikkinchidan, ilmiy tadqiqotchilik madaniyatini shakllantirish maqsadida, OTMlar tomonidan ijod maktabi o'qituvchilari uchun ilmiy tadqiqot metodologiyasiga oid maxsus kurslar tashkil etilishi lozim. Bu kurslar doirasida ilmiy maqolalar yozish, tadqiqot metodlarini tanlash, empirik ma'lumotlarni tahlil qilish kabi mavzular bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazilishi mumkin.

Uchinchidan, oliy ta'lim muassasalarining ilmiy-tadqiqot laboratoriyalaridan ijod maktabi o'qituvchilarining foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish muhim. Shu bilan birga, OTMlar va ijod maktablari o'rtasida akademik mobillik dasturlarini joriy etish orqali o'qituvchilarning ilmiy izlanishlar olib borishiga qulay sharoit yaratish lozim.

Davlat dasturlarining ahamiyati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-aprel kungi PQ-147-son qarori asosida ijod maktablarini yanada rivojlantirish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan. Ushbu qarorda ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilar salohiyatini rivojlantirish va ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim yo'nalishlar bayon etilgan. Mazkur hujjat ijod maktablarining ilmiy va pedagogik salohiyatini mustahkamlashda muhim dastak bo'lib xizmat qiladi.⁷³

Xulosa. Ijod maktabi o'qituvchilarining ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biridir. Oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik orqali ilmiy izlanishlar olib borish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rganish va tadqiqot natijalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish imkoniyatlari kengayadi. Ushbu jarayonda o'qituvchilarning ilmiy faoliyatini rag'batlantirish, ularni ilmiy loyihalar va grant dasturlariga jalb qilish hamda ilmiy maqolalar yozish bo'yicha metodik yordam ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, ijod maktablarida dars beruvchi pedagoglarning ilmiy salohiyati oshadi, bu esa ta'lim sifati va samaradorligining ortishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-aprel kungi PQ-147-son qarori.
2. Andijon davlat chet tillari instituti va Muhammad Yusuf ijod maktabi o'rtasidagi hamkorlik memorandumi, 2024-yil.
3. Pedagogik innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqotchilik metodikasi bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.
4. UNESCO. (2021). Teacher professional development and innovation in education. Paris: UNESCO Publishing.
5. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

⁷³ Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligining rasmiy sayti
[PIIMA – Andijon Muhammad Yusuf ijod maktabi haqida](#)